

Надія НАУМОВА

науковий працівник
Музею Історичного
центру м. Києва

НОВА, А ГОЛОВНЕ, ДУЖЕ СУЧАСНА БІОГРАФІЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Добрий кожух,
Тільки шкода, не на мене шитий.
А розумне ваше слово
Брехнею підбите.

Тарас Шевченко

Нарешті дочекалися... Скільки уже створено біографій українського поета Тараса Шевченка з того 1882 року, коли з'явилася перша. Її автор не просто сучасник, а добрий друг поета, який у травні 1861 року зустрів його домовину у Києві, організував прощання і панахиду, провів до останнього місця спочинку, а потім упродовж 20 років працював над книгою, збираючи спогади від ще живих сучасників. Можливо, в чомусь і помилився, але то була все ж перша спроба осмислити і життя, і творчість митця. А далі були й інші, і наукові, і белетризовані життєписи (їх маємо досить). Серед авторів Олександр Кониський, Павло Зайцев, твір-дисертація Марієтти Шагінян "Тарас Шевченко", книга польського автора Єжи Єнджиєвича "Ночі українські, або родовід генія". У 70-х роках минулого століття лише за її читання могли викликати до певного закладу і запитати, як же вона потрапила тобі до рук. Книга, надрукована у Польщі у 1972 році, переходила кордон, і в Україні її читали польською. Лише у 1980 р. вона була перекладена українською мовою у Канаді, у Торонто. Дослідження Євгена Шабліовського і Євгена Кирилюка теж посіли чільне місце у шевченкознавчій літературі, так само як і документальні і водночас дуже популярні книги Петра Жура, відомі кожному, хто цікавився Шевченком. Їх очікували, обговорювали, дискутували з приводу фактів та інтерпретацій окремих моментів.

Зовсім недавно (2020 р.) у видавництві “Дух і літера” вийшла книга професора Станіслава Росовецького зі скромно-претензійною назвою “Сучасна біографія Тараса Шевченка”, яка наштовхує читача на певні очікування. Тобто, ті автори, які писали суто наукові чи більш наближені до художньої прози твори, були не сучасними? Яка ж мета цієї нової біографії на тлі уже всього написаного? Чи з’явилися якісь нові факти, раніше не відомі шевченкознавцям, чи змінилися наші погляди на поета, його творчість, значення його для вже незалежної України? Це, користуючись сучасним терміном, “перезагрузка” чи просто “консерви”, подані як щось нове і свіже?

Чим збагатила книга наші знання про поета? Наразі варто радити хіба з того приводу, що постать Шевченка не залишає байдужими літераторів, які добре знають, що саме його ім’я на обкладинці уже приверне увагу. Але запитаємо, чи можуть суб’єктивні думки автора бути піднесені до рангу “сучасної біографії”?

Роксана Харчук просто заздрить читачам, які *“зануряться у чарівний світ шевченкової біографії, де зможуть прочитати її біографію власну, теж чарівну”*. Як трактувати поняття *“чарівна біографія”* як не просто красиві слова. Зрозуміло, що життя поета і художника може бути прикладом не лише для українців. Але було воно дуже не чарівним, як і життя всіх тих, хто став на той шлях, яким він ішов. Хотілося б уникати таких пафосно-ліричних сентенцій. Можна, звичайно, зануритися у спробу зробити Шевченка і *“гульвісою”* (слово винесене навіть у назву розділу: *“Біглий відставний рядовий», небезпечний для обох столиць, гульвіса і театральний критик, Нижній Новгород”* чи бісексуалом (аякже, це дуже сучасно). Але ж зовсім не *“біглий”*, і не *“гульвіса”*, а щодо театального критика, то поет виступив у цій ролі лише один раз, щоб висловити свою думку про гру Катерини Піунової, якій симпатизував і навіть хотів із нею одружитися. Він не був тим, на що нам натякають. Забракне місця і слів, щоб аргументовано дати відповідь на всі ці сучасні, притягнені за вуха гіпотези, такий собі *“фаст-фуд”*. Це на довгу розмову без впевненості, що вона дійде, бо ж автор, прикритий званнями і посадами, звинуватить нас у непрофесіоналізмі.

Можна поговорити і про професіоналізм, але обмежимося доступною читачам рецензією. Назви розділів подано у сучасному стилі. Особливо епатажні заголовки у стилі бульварних газет викли-

кають інтерес обивателя: читали, цей Тарас Шевченко, виявляється, був ще той гульвіса. Не можна стриматися, щоб не зацитувати назву останнього розділу: “Класик у свинцевій труні як засіб національно-визвольної та ліберальної агітації”. Сам Тарас би подивувався такому зразку канцелярсько-радянської риторики. Просто калькований вислів В. Леніна: “Кращої агітації і придумати не можна”, який висловився про заборону вшанування пам’яті поета у 1914 році.

Відомий у наукових колах автор переповідає факти біографії, які вже не раз коментувалися, широко залучаючи цитати із Щоденника і повістей Шевченка.

Епізод зустрічі у Літньому саду з Іваном Сошенком так часто дискутувався, що треба поставити крапку і сказати: Шевченко так хотів зобразити себе хлопцем-замазурою у тиковому халаті, який як на крилах перенісся у класи Академії і про це говорив у Щоденнику. Чого варті роздуми про депресію і бажання накласти на себе руки, які підтверджуються виконаними Шевченком у доакадемічні роки композиціями на тему смерті, як-то “Смерть Сократа”, “Смерть Віргінії”, “Смерть Богдана Хмельницького”. Такі композиції виконували всі студенти (маємо на увазі античні сюжети). А ось “Смерть Богдана Хмельницького” – це щось інше, художник сприймав історичні події уже з точки зору свого часу. Не сама смерть його цікавить, а те, що у цей момент вирішувалася доля України.

Далі пан Росовецький приступає до коментування арешту і причин важкого покарання поета і розвиває таку детективну історію про одруження і розлучення Карла Брюллова з Емілією Тімм, яка не надається ні на прочитання, ні на осмислення. Такий собі Шерлок Голмс, який, нарешті, явив нам сучасний погляд: Шевченко висміяв царя, бо мстився за свого учителя Брюллова, а цар своєю чергою помстився Шевченкові. Бідна Емілія Тімм... Вона (може, й коханка імператора) і гадки не мала про свою роль у цій політичній справі.

А що ж збірник “Три літа” чи поема “Кавказ”? До речі, шевченкознавці не називають збірник “Три літа”, що знаходився у архіві III відділу і був недоступний для дослідників до 1905 р., альбомом.

Навіщо знову ворушити і коментувати старі байки про поетове благородне походження чи про те, що справжнім батьком дочки Федора Толстого Катерини був Тарас Шевченко? Це розраховано на незнаючого обивателя, хоча автор ніби їх заперечує, але так, як у тому

анекдоті про вагітну дочку: “Так у мене ж дочки немає...”. А хто вже буде це перевіряти.

Є у книзі мовні огріхи, русизми (“в живих, влюбливий”, “лязгали”, “повергали у відчай”), просто недолугі фрази, як то: “Поет намагався погодувати її бубликами, але вона не могла вкусити баранку” (епізод про знайдену біля Золотих воріт дівчинку за спогадами О. Афанасьєва-Чужбинського). Якщо звернутися до авторського стилю при подачі окремих епізодів, то у ньому відчувається сучасний популізм навіть на рівні естетичного чуття.

Хочеться посперечатися із висловом “...під впливом Гребінки Шевченко замислювався про місце, яке може посісти в літературі імперської Росії”. І під впливом Гребінки не був, і місце зовсім не збирався посідати. А також дуже оригінально і сучасно звучить теза: “...праця над повістями зуміла втримати поета від більшого пияцтва”. Пияцтву, зокрема, виділено багато сторінок.

Дуже сумнівно, щоб вірш “Не женися на багатій” був пов’язаний зі сватанням до доньки священника Кошиця Феодосії. Якщо вже говорити про автографи “Заповіту” (їх є чотири), то треба було б хоч приблизно сказати про їх послідовність. Чи була у Шевченка вишита сорочка на засланні? Чому це він не міг назвати свою подругу татарку Забаржаду “*пренепорочно молодю*”? А вже історія з “*гарненьким юнаком Колею Ісаєвим*” не лізе ні в які ворота. Тут і Забаржада, і Ісаєв, і дружина Герна Софія, до якої, платонічно закоханий у цього Ісаєва поет, його й приревнував. І наслідки цього були фатальні... Справжній “мексиканський серіал”?

Ледве не на кожній сторінці читаємо: “міф”, “міфологія”. Розуміємо, що автор спеціалізувався впродовж років на цій ниві і хоче тут увести свої пізнання у цій царині. Яка міфологія? Більш чи менш достовірні анекдоти часто розповідають про великих людей. З цього приводу згадується і одне одіозне ім’я: “*Найдивовижніший міф належить Олесеві Бузині. Бузина був моїм студентом, людиною помітною...*”. Прикро, що цей міф втілюється у статті “Вурдалак Тарас Шевченко”. Що ж у ньому дивовижного (цілком позитивний епітет), є ж різниця між міфом і нахабною брехнею. Ще один міф чи “міський фольклор” про мешкання Шевченка на Пріорці на квартирі у Варвари Пашковської не дає спокою ще одному учневі Станіслава Росовецького, теж доктору наук. Обидва, і учитель, і учень, звинувачують жур-

налістку, дитячу письменницю сестру Варвари Стефанію Крапівіну (псевдонім) у брехні. Нащо це було їй робити? А Михайло Чалий, який увів ці спогади у свою книгу “Жизнь и произведения Тараса Шевченко” виходить теж брехун? Хто ж не знає, що Чалий, інспектор П-ї Київської гімназії, дружив із Іваном Сошенком, який і познайомив його з поетом влітку 1859 р. У Чалого: *“оселившись на Пріорці, майже за містом, поет блукав стогнами богоспасаємого града в одному і тому ж парусиновому пальтечку...”*. Цей парусиновий костюм, у якому Тараса сфотографував Іван Гудовський, нині експонується у Літературно-меморіальному будинку-музеї Тараса Шевченка. Так от пальтечко є, і це правда, а про Пріорку біограф збрехав? Чалий посилав на Пріорку студента, щоб той відніс поетові надіслані з Петербурга гроші, та й сам приходив до Тараса, коли організував його зустріч із молоддю на Оболоні. А Оболонь – продовження Пріорки. Як мантра, повторюється у професора оцей “міський фольклор”. Але ж фольклор з неба не падає, у ньому завжди є первісна правда. Чомусь не створився він ні на Солом’янці, ні на Деміївці. Тут, на Пріорці, донині живуть нащадки тих дітей, яким колись поет влаштував банкет, мабуть, якраз на свято Преображення. Тут на горі росте 400-літній дуб, який невідповідно називають “Тарасовим”.

У хаті, де квартирував Шевченко, не дві, а чотири кімнати. Чи був хтось із тих науковців, які заперечують проживання там поета, у тій “Хаті на Пріорці”? А ось Петро Жур їздив туди спеціально і розмовляв з людьми. Чи знають науковці запис спогадів про Шевченка пріорської бабусі, який зробив письменник Кузьма Гриб? Чи знають вони, що ще у 1921 р. прихожани Покровської церкви на вулиці Мостицькій ставили питання на церковній раді про відзначення будинку, де жив поет. Працівники музею теж записали спогади старожилів, зокрема Євгенії Лісовської, батько якої знав Шевченка, коли був ще хлопчиком. Ці спогади друкувалися у періодиці, а рукопис зберігається у “Хаті на Пріорці”. Бабуся Женья з родини Лісовських прожила на вулиці Білицькій 104 роки і оповідала про свого батька і про те, як вони в день народження поета співали “Лілею”.

Хата справді *“не то панська, не то мужицька”* (на дві половини), яку чоловік зняв для своєї хворої на сухоти дружини. Вона жила тут зі своїми дівчатками, як на дачі, бо Пріорка ж була завжди дачною місцевістю. Можна покритикувати статтю Крапівіної, щось

вона підзабула, дещо прикрасила. Спогади, записані у 1862 р., були надруковані лише у 1875 р. на прохання М. Мікешина, з яким їх авторка була добре знайома. Така пізня публікація спричинена засланням її чоловіка Лободи, з яким вона була разом і повернулася у Петербург лиш через довгий час. Готуючи записи до друку, чи могла вона зробити хронометраж проживання Шевченка у Києві, та й не ставила собі такого завдання. Але можна зрозуміти, що Шевченко не міг жити ні у І. Сошенка, ні у І. Гудовського, ні у Ф. Лебединцева чи у О. Сенчила-Стефановського. А від свого опікуна священника Юхима Ботвиновського Тарас просто втік через пару днів, про що той сам говорив отцю Феофану Лебединцеву. Власне, це і є тодішня єдина напівофіційна київська адреса – Георгіївський провулок. До Гудовського поет приходив, призначивши зустріч Лебединцеву, у центрі міста – це зручно і логічно. Ми знаємо, що Шевченко любив свободу і незалежність і волів заплатити чужим людям за квартиру. І дуже скоро став для них своїм. Спогади простолюдинів про Шевченка, записані В. Беренштамом, – це спогади жителів Куренівки, що межує з Пріоркою. Стефанія Крапівіна не говорить про те, що Тарас Шевченко щось писав чи малював? А він тоді справді не писав і не малював у той короткий (два тижні) період перебування у Києві. Про вживання горілки і вдень, і увечері вона теж не говорить, лише *“зранку випивав чарочку і заїдав тионцем”*. Що вже науковцям так муляє ця хата і не дає спокою? Чи немає інших проблем у шевченкознавстві?

Не можна також обійти інтерпретацію перепоховання поета і ролі у ньому Григорія Честахівського, якого С. Росовецький характеризує так: *“...людина позбавлена смаку, нахабна, аморальна, Честахівський привернув увагу Шевченка задушевним виконанням українських пісень і залишився в його оточенні хіба що через свою самовідданість”*. Нахабний, аморальний, але самовідданий... Не такий уже Шевченко був наївний, щоб не розпізнати негідну людину. Наш автор звинувачує Честахівського у тому, що він хотів *“засунути”* могилу Шевченка десь подалі, щоб вона була недоступна відвідувачам. Що за маячня? А як же Шевченків *“Заповіт”*? *“Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно...”*. А список Честахівського, яким користувалися і користуються донині всі шевченкознавці, який супроводжується записаними зі слів поета оповідями про окремі ма-

люнки? А самі його малюнки, які, за висловом автора книги, “*ніякий художник*” виконав впродовж шляху тіла поета в Україну і які стали документами цієї подорожі, як і листи, адресовані Петербурзькій громаді... Збираючи селян, щоб насипати високу могилу, він передбачив її майбутнє і те, що вона стане місцем паломництва. Науковий працівник Канівського заповідника “Тарасова могила”, відома своїми дослідженнями Зінаїда Тархан-Бережа у своїй книзі “Святиня” описала детально всі моменти історії перепоховання і Честахівському присвятила багато гарних слів. Ми повинні дякувати йому за цю святиню, Тарасову гору, і саме з сучасного погляду розуміємо, що кращого місця для неї годі було шукати. Такої могили немає у всьому світі. При всій нібито науковості нова “сучасна біографія”, плоска і недолуга, все ж залучає і колишню радянську риторичку.

Нарешті епілог “Замість післямови”, який має назву “*Чому ми ще полюбимо Шевченка?*” Генія повністю не збагнути за його біографією. Над усім його приватним життям стоїть творчість. Кожна думаюча людина має право робити свої припущення, але і читач має право на свою думку. Мабуть, і не всім дано полюбити його. Але ж є і ті, хто Шевченка давно полюбив “*не в каламутному віконці і не в кривому дзеркалі*” щоденника, ще до виходу його “сучасної біографії”, яка аж ніяк не сприяє розумінню того, ким він був і є для України. Проживши 47 років, він реалізував себе як поет, художник, громадянин, заповнив собою два століття, створив не “міф України”, а явив світові реальну Україну, яку любив понад усе.

Nadiya Naumova (A researcher at the Kyiv Historic center museum).

A New, and Most Importantly, Very Modern Biography of Taras Shevchenko.